

SAÚDE MENTAL E COTIDIANO UNIVERSITÁRIO: UMA BREVE REVISÃO INTEGRATIVA

MENTAL HEALTH AND EVERYDAY LIFE AT THE UNIVERSITY: A BRIEF INTEGRATIVE REVIEW

Tamiris dos Anjos Pereira¹
Victória Souza Mendonça Nascimento²
Alexandra da Paixão Damasceno de Amorim³
Angelo Mauricio de Amorim⁴
Ricardo Franklin de Freitas Mussi⁵

Manuscrito recebido em: 24 de maio de 2024.

Aprovado em: 21 de agosto de 2024.

Publicado em: 30 de dezembro de 2024.

Resumo

Introdução: O ingresso do estudante na universidade é contornado por uma série de mudanças e expectativas sobre a nova vida, essas alterações podem acarretar medo, dúvidas e ansiedade, causando uma pressão psicológica grande no indivíduo. **Objetivo:** identificar o adoecimento e estratégias de produção de cuidado acerca da saúde mental em estudantes universitários. **Métodos:** trata-se de um estudo de revisão integrativa. **Resultados:** tais resultados demonstram elevada prevalência de Transtornos Mentais Comuns (TMC), baixos escores de Qualidade de Vida e má qualidade do sono dos estudantes universitários. **Conclusão:** Não foram identificadas estratégias de produção de cuidado acerca da saúde mental nessa população, limitando-se ao levantamento de informações, pontuais, sobre o cenário de adoecimento psíquico, distante de resultados de intervenção ou relatos de experiência sobre o assunto.

Palavras-chave: Saúde Mental; Universitário; Cuidado.

¹ Graduada em Enfermagem pela Universidade do Estado da Bahia. Membro do Núcleo Internacional de Estudos em Direitos Humanos, Educação, Cultura e Saúde.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8901-6698> E-mail: pereiratamirisjaco@mail.com

² Graduada em Enfermagem pela Universidade do Estado da Bahia. Membro do Núcleo Internacional de Estudos em Direitos Humanos, Educação, Cultura e Saúde.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-8468-8904> E-mail: vismnasc@gmail.com

³ Mestra em Dança pela Universidade Federal da Bahia. Professora na Universidade Estadual de Feira de Santana. Pesquisadora no Núcleo Internacional de Estudos em Direitos Humanos, Educação, Cultura e Saúde

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3929-5702> E-mail: apdamorim@uefs.br

⁴ Doutor em Educação Física pela Universidade Federal de Santa Catarina.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8477-7452> E-mail: amamorim@uneb.br

⁵ Doutor em Educação Física pela Universidade Federal de Santa Catarina. Docente no Mestrado Profissional de Saúde Coletiva e no Programa de Pós-graduação em Ensino, Linguagem e Sociedade da Universidade do Estado da Bahia. Integrante do Núcleo Internacional de Estudos em Direitos Humanos, Educação, Cultura e Saúde.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1515-9121> Contato: [rimussi@yahoo.com.br](mailto:rimumsi@yahoo.com.br)

Abstract

Introdução: The student's admission to university is circumvented by a series of changes and expectations about the new life, these changes can cause fear, doubts and anxiety, causing great psychological pressure on the individual. **Objective:** Objective is to identify care production strategies about mental health in university students. **Method:** This is a integrative review study. **Results:** It was possible to conclude that the results found show a high prevalence of CMD, low Quality of Life scores and poor sleep quality among university students. **Conclusion:** were no strategies for production of care about mental health in this population, limited to collecting information, punctual, on the scenario of mental illness, far from intervention results or experience reports on the subject.

Keywords: Mental Health; University; Caution.

INTRODUÇÃO

A universidade brasileira iniciou o movimento de rompimento do modelo elitista de acesso ao ensino superior em instituições estaduais do país, na primeira década do atual século. Esse processo fomentou, através da aprovação da Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012 (Lluch, 2003; Brasil, 2012), o acesso de indivíduos oriundos de escolas públicas, pretos, pessoas com deficiência (PCD) e indígenas às universidades públicas do país. Diante desse cenário de ampliação de vagas para o acesso ao ensino superior, é necessário ressaltar a importância da assistência estudantil, nos diversos âmbitos, no caminho desses alunos até o desfecho bem sucedido da formação acadêmica (Sampaio, Santos, 2015). Uma vez que, adentrar uma universidade é um marco de mudança no cotidiano do indivíduo, que pode gerar respostas físicas e alterar o emocional, deixando o ser humano em estado de alerta (Longuiniere et al., 2021). Além das questões que abrangem entraves financeiros enfrentados por graduandos das camadas populares para o desenvolvimento de seu curso de graduação (Ganam, Pinezi, 2021).

À vista do exposto, a grande dificuldade do estudante atualmente, não se trata somente do ingresso na universidade, mas, principalmente, é a permanência nela e obter êxito no percurso formativo (Coulon, 2017). Com isso, a entrada do estudante na universidade acarreta uma série de mudanças a nível pessoal, cognitivo, profissional, afetivo e social, além das expectativas sobre o curso escolhido (Ferreira et al., 2016). Haja vista que, geralmente, essas expectativas são cercadas por ansiedade, medo e dúvidas, o que causa uma carga psicológica no indivíduo, principalmente quando enfrentam preconceitos e discriminações de diversas ordens no cotidiano universitário e social (Ganam, Pinezi, 2021).

Para além do processo de ingresso, o cotidiano no ensino superior, versado por carga horária excessiva de estudo, privação do sono, excesso de informação e a falta de tempo para lazer e atividade física prejudicam a qualidade de vida dos discentes e podem proporcionar Transtornos Mentais Comuns (TMC), como ansiedade e depressão, além de dependência de substâncias e suicídio (Enns et al., 2001; Rios et al., 2019).

Diante desse contexto de mudança na vida pessoal do indivíduo e do cotidiano, tais problemas podem acarretar no baixo rendimento acadêmico, aumentar a dificuldade de relacionamento interpessoal e, como supracitado, o sofrimento mental (Rios et al., 2019). Pensando nisso, é necessário que a universidade reconheça seu papel de produzir um saber comprometido com a sociedade à qual serve, enfrentando os problemas que sua própria institucionalidade demanda (Maito et al., 2019; Zonta, Robles, Grosseman, 2006). Para tal é preciso que ela capacite-se para cuidar, escutar e ajudar os estudantes a desenvolverem mecanismos para lidar com essa nova realidade acadêmica/profissional, disponibilizando suporte acadêmico e pedagógico (Maito et al., 2019; Zonta, Robles, Grosseman, 2006).

A partir disso, tematizar o cuidado implica em potencializar o vínculo e contribuir para uma experiência de formação humanizada para os discentes (Anjos et al., 2021), o qual vivenciará cenários que permitam aprendizagem significativa. O cuidar requer atributos que versam a ética, solidariedade e confiança, pois todo cuidado tem como propósito o alívio, conforto e promoção de bem-estar e qualidade de vida (Vale, Pagluica, 2011).

Em vista disso, com o intuito de cuidar dos aspectos pessoais da vida do estudante, nos domínios físico, mental e emocional, surgem os serviços, espaços e políticas que compõem a assistência estudantil, como o Plano Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), que tem como objetivo democratizar o acesso e permanência no ensino superior de estudantes de vulnerabilidade social, bem como a garantia da redução das desigualdades socioeconômicas e culturais, de combate à evasão e de promoção de uma formação completa, igualitária e imparcial a todos os estudantes (Barreto, Bezerra, Barbosa, 2017; Brasil, 2007; Brasil, 2010). Além disso, espaços que ofertam atividades diversas, não voltada somente para grade curricular do estudante, em ambientes universitários, contribuem para a melhora dos sintomas de determinados TMC, na prevenção de estresse, melhora do sono e atenção, humor, dentre outros (Longuiniere, 2012).

Diante do supracitado, com o aumento nos indicadores de processos de adoecimento psíquico em estudantes universitários e os problemas que são desencadeados na formação inicial e ao longo do processo formativo, o presente estudo visa identificar o adoecimento e estratégias de produção de cuidado acerca da saúde mental em estudantes universitários.

MÉTODOS

Emerge como estratégia investigativa de abordagem qualitativa (Mussi et al., 2019) a pesquisa bibliográfica, do tipo revisão integrativa (Almeida et al., 2024) caracterizada pelo conhecimento atual de uma temática específica de modo a identificar, analisar e sintetizar resultados de diferentes modelos de estudos de um mesmo assunto, com impactos tanto no desenvolvimento de políticas, protocolos e procedimentos, quanto no pensamento crítico que a prática diária necessita.

Para realizar essa revisão integrativa foram seguidas as orientações de Souza, Silva, Carvalho (2010) composta pelas seguintes etapas: elaboração da pergunta norteadora, busca ou amostragem na literatura, coleta de dados, análise e crítica dos estudos incluídos, discussão dos resultados e apresentação da revisão integrativa.

Como procedimento para levantamento das informações foram realizadas buscas nas seguintes bibliotecas: Scientific Electronic Library Online (*Scielo*) e Biblioteca Virtual de Saúd Longuiniere e (*BVS*). A busca foi orientada pelos descritores presente nos Descritores em Ciências da Saúde (DECS), considerando termos específicos e correlatos, em português, inglês e espanhol, orientados pelos grupamentos booleanos (*AND*, *OR*), a saber: Saúde Mental *OR* ansiedade *OR* depressão; *AND* saúde do estudante *OR* Universitário *OR* estudante; *AND* cuidado.

Foram aceitos trabalhos no formato de artigo com resultados de pesquisa, disponíveis na íntegra, redigidos em português, inglês e espanhol, publicados em qualquer ano e estudos relacionados ao ambiente universitário. Foram excluídos artigos que abordassem temáticas no ambiente escolar e técnico, além de estudos de revisão.

Durante a pesquisa foram encontrados 6.286 artigos na SCIELO e 2.478 artigos no BVS. Destes, após a leitura dos títulos, foram selecionados 58 artigos para a apreciação do resumo, sendo excluídas 7 referências duplicadas, resultando em 51

artigos. Após a leitura do resumo, foram excluídos 42 artigos por não tratarem do tema abordado, resultando em 9 artigos selecionados para a leitura completa. Com isso, 1 artigo foi excluído por se tratar de uma análise do estigma dos estudantes frente aos problemas de saúde mental dos pacientes atendidos. Por fim, foi realizada a leitura e extração de informações dos oito artigos selecionados para a revisão e composição do texto final.

RESULTADOS

Inicialmente, foram identificados, nas bases de dados, por meio do DECS, um total de 8.764 artigos. A partir dos critérios de exclusão, foram selecionados 58 artigos para leitura do resumo, sendo eliminadas 7 referências repetidas. Ao final, 43 artigos não se tratavam do tema abordado, sobrando 8 artigos para compor esta revisão.

Dos oito estudos que atenderam aos critérios elencados, seis (75%) foram estudos sobre a saúde mental dos estudantes de Medicina e dois (25%) sobre a saúde mental de graduandos em enfermagem. Além disso, quatro (50%) correspondem à

região sudeste, três (37,5%) correspondem à região sul e um (12,5%) à região nordeste. Sendo seis (75%) da amostragem relacionadas a universidade pública, um (12,5%) a universidade privada e um (12,5%) não foi possível identificar.

A partir disso, dentre as amostras que fazem parte desse estudo, Rocha e Sassi (2013); Lima, Domingues e Cerqueira (2006); Grether, et al. (2019); Fiorotti et al. (2010) foram realizados utilizando o Self Reporting Questionnaire (SRQ-20), um questionário de 20 perguntas a fim de rastrear “possíveis” casos de Transtorno Mental Comum (TMC). Desenvolvido pela Organização Mundial da Saúde, o SRQ-20 foi validado no Brasil por Mari e Williams na atenção primária da cidade de São Paulo-SP (Mari, Williams, 1986). Ferreira, Kluthcovsky e Cordeiro (2016) também fizeram uso do SRQ-20 e do Índice de Qualidade de Sono de Pittsburgh (PSQI-BR), a fim de associar um possível TMC com a qualidade do sono.

Chazan, Campos e Portugal (2015) fizeram uso do WHOQOL-bref adaptando termos e expressões. Esse instrumento foi desenvolvido pela Organização Mundial da Saúde (OMS) que tem como objetivo analisar a qualidade de vida de indivíduos através de 26 questões.

Ferreira et al., (2016) em sua pesquisa sobre a avaliação da saúde mental positiva de discentes de enfermagem utilizou o Questionário de Saúde Mental Positiva (QSM+) formulado por Lluç (2003) traduzido e validado por Carvalho e Sequeira (2012) composto de 39 questões com afirmações sobre o sentir, pensar e agir de cada participante. Por fim, Zanatta et al., (2018) fez uso de Dinâmicas de Criatividade e Sensibilidade (DCS) preconizadas pelo Método Criativo Sensível (MCS) que é um método que tem como alicerce teórico as concepções do construtivismo freiriano. Essas dinâmicas proporcionam ambientes de discussão coletiva sobre o tema e os participantes expressam suas vivências através de produções artísticas (Soratto et al., 2014).

QUADRO 1: Caracterização com título original, autores, instrumentos metodológicos do estudo e objetivo.

Título	Autores	Instrumento	Objetivo
Vivências de violência no processo de formação de enfermagem: repercussões na corporeidade dos jovens	de Elisangela Argenta Zanatta; Maria da Graça Corso da Motta; Leticia de Lima Trindade; Carine Vendruscolo	Dinâmicas de Criatividade e Sensibilidade (DCS) preconizadas pelo Método Criativo Sensível (MCS)	Conhecer as vivências de violência entre os jovens estudantes de enfermagem no decorrer da sua formação profissional e as repercussões desse fenômeno em sua corporeidade.

Avaliação da saúde mental positiva de discentes de enfermagem	Michelle Ferreira; Elaine Cortez; Jorge da Silva; Maylu Júlio Ferreira	Questionário de Saúde Mental Positiva (QSM+)	Avaliar a saúde mental positiva dos discentes de enfermagem
Qualidade de vida de estudantes de medicina da UERJ por meio do Whoqol-bref: uma abordagem multivariada	Ana Cláudia Santos Chazan; Mônica Rodrigues Campos; Flávia Batista Portugal	WHOQOL-bref adaptado	Conhecer em que extensão, variáveis sociodemográficas de saúde, forma de ingresso e o ano da graduação, influenciam simultaneamente os domínios da qualidade de vida (QV) dos estudantes de medicina
Prevalência de Transtornos Mentais Comuns e Fatores Associados em Estudantes de Medicina: um Estudo Comparativo	Carlos Magno Guimarães Ferreira; Ana Claudia Garabeli Cavalli Kluthcovsky; Tatiana Menezes Garcia Cordeiro	Self Reporting Questionnaire (SRQ-20) e Qualidade de Sono de Pittsburgh (PSQI-BR)	Estimar a prevalência de transtornos mentais comuns (TMC) e avaliar possíveis fatores associados em estudantes de Medicina de uma universidade pública do Sul do Brasil.
Transtornos mentais comuns entre os estudantes do curso de medicina: prevalência e fatores associados	Karoline Pedroti Fiorotti; Renzo Roldi Rossoni; Luiz Henrique Borges; Angélica Espinosa Miranda	Self Reporting Questionnaire (SRQ-20)	Estimar a prevalência de transtornos mentais comuns (TMC) entre os estudantes do curso de medicina da UFES e avaliar possíveis correlações entre TMC e fatores de risco.
Prevalência de Transtornos Mentais Comuns entre Estudantes de Medicina da Universidade Regional de Blumenau (SC)	Eduardo Otávio Grether; Mateus Ciola Becker; Helena Medina Menezes;	Self Reporting Questionnaire (SRQ-20)	Identificar a prevalência de TMC entre os estudantes de Medicina da Universidade Regional de Blumenau (SC)
Prevalência e fatores de risco para transtornos mentais comuns entre estudantes de medicina	Maria Cristina Pereira Lima; Mariana de Souza Domingues; Ana Teresa de Abreu Ramos Cerqueira	Self Reporting Questionnaire (SRQ-20)	Estimar a prevalência de transtornos mentais comuns entre estudantes de medicina e respectivos fatores de risco
Transtornos mentais menores entre estudantes de medicina	Emmanuelle Santana Rocha; André Petraglia Sassi	Emmanuelle Santana Rocha; André Petraglia Sassi	Estimar a prevalência de Transtornos Mentais Menores (TMM) entre os estudantes do curso de Medicina da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e avaliar possíveis correlações entre TMM e fatores de risco.

Fonte: Dados da pesquisa

Dentre os resultados encontrados, sobre a questão de gênero, a maioria das amostras apontaram que não havia uma diferença ou relação significativa entre o mesmo e o TMC (Chazan, Campos, Portugal, 2015). Em contrapartida, em um estudo, o gênero feminino estava relacionado a uma maior prevalência de TMC (Rocha, Sassi, 2013). Além de que, há influência da religião na saúde mental dos alunos (Rocha, Sassi, 2013; Ferreira et al., 2016; Fiorotti et al, 2010). Ainda, a Qualidade de Vida (QV) dos discentes é influenciada por questões socioculturais. Uma vez que, em análise geral, os participantes que apresentaram vulnerabilidade social e os cotistas obtiveram os escores mais baixos de Qualidade de Vida (QV) (Chazan, Campos, Portugal, 2015).

Ao analisar a QV, houve a descrição de que o terceiro e sexto ano de graduação, para os estudantes de medicina, são fatores de risco para TMC e qualidade de vida ruim. Pois estão negativamente associados a todos os domínios do instrumento de QV, sobretudo nas relações sociais e domínios psicológicos (Chazan, Campos, Portugal, 2015).

Abordando a rotina dos universitários, todos os estudos analisados eram de graduação diurnas no formato integral. O curso neste formato, exige do estudante muita dedicação e disciplina devido a sua grande carga horária, o que acarreta na falta de espaço e/ou tempo para lazer (Ferreira et al., 2016). Tal realidade, acrescida ao excesso de conteúdo ministrado, culmina na redução das horas de sono dos universitários. Todos esses fatores foram descritos nos estudos como potenciais geradores de ansiedade principalmente quando vivenciados de forma solitária (Ferreira et al., 2016; Soratto et al., 2014). Para além da rotina, o período que o estudante se encontra também exerce uma influência na apresentação de TMC (Ferreira et al., 2016; Lima, Domingues, Cerqueira, 2006).

Quando relacionada à qualidade do sono ruim, há uma importante significância para TMC no início do semestre e a realização de atividades extracurriculares e não realização de atividade física regularmente se mostraram significativas ao final do semestre (Fiorotti et al., 2010).

No que tange aos estudantes de enfermagem, em específico, os estudos apontam que apresentaram ansiedade e pouca habilidade para lidar com estresse. Além disso, vivenciam situações de violência que muitas vezes não são percebidas,

sendo uma delas a violência psicológica, mais prevalentes durante a graduação, que é caracterizada por descrédito quanto ao potencial do acadêmico e verbalizadas nas relações de poder entre docentes e discentes (Ferreira et al., 2016; Zanatta, Timm, Motta, 2018).

DISCUSSÃO

Diante dos resultados encontrados nos artigos, os fatores de adoecimentos na saúde mental, em estudantes universitários, podem ser classificados em, pelo menos, quatro categorias: Relação de TMC e fatores sociodemográficos; Relação de TMC e o Período do Curso; Relação de TMC e Rotina Acadêmica/Lazer/Cuidado e, por fim, Relação de TMC e Uso de Medicamento. Tais categorias auxiliam na melhor compreensão acerca do objeto do presente estudo.

- Relação de TMC e fatores sociodemográficos

Acerca das características sociodemográficas dos estudantes de Medicina, não houve associações com TMC. Tal achado pode-se explicar pelo fato de tratar-se de um grupo muito homogêneo em seus aspectos sociais, demográficos e econômicos (Lima, Domingues, Cerqueira, 2006; Rocha, Sassi, 2013). Por outro lado, quando pesquisou-se comparados universitários que ingressaram por meio do sistema de Cotas e os Não-Cotistas, foi possível constatar significativa diferença socioeconômica entre os grupos, culminando em menores escores de Qualidade de Vida para cotistas (Chazan, Campos, Portugal, 2015).

A associação entre sexo feminino e casos suspeitos de TMM, descrita na literatura numa análise da população geral (Organização Mundial da Saúde, 2001), também foi observada nos estudos com estudantes de medicina realizados na UERJ (Chazan, Campos, Portugal, 2015) e na UFES (Fiorotti et al., 2010). Porém nas análises de Rocha e Sassi (2013), essa variável não foi estatisticamente significativa para a prevalência de TMC, como reiteram os estudos em Blumenau-SC (Grether et al., 2019) e Botucatu-SP (Ganam, Pinezi, 2021).

Para Rocha e Sassi (2013), os adeptos a alguma religião, independente da origem, e os não religiosos praticantes obtiveram a uma menor incidência de TMC, corroborando com a análise de Ferreira, Kluthcovsky e Cordeiro (2016) associando maior prevalência de Transtornos Mentais Comuns entre aqueles que não seguiam alguma religião. Em contrapartida, outras pesquisas identificaram a religião espírita como fator de risco para o TMC, quando confrontada a outras ou nenhuma religião (Fiorotti et al., 2010).

Para além da questão da religião, a falta de apoio emocional que o discente necessita demonstrou ser um grande fator relacionado ao sofrimento psíquico, pois foi associado, estatisticamente, a “possíveis” casos de TMC nas investigações realizadas nas Universidades Regional de Blumenau (Grether et al., 2019), Federal da Paraíba (Rocha, Sassi, 2013) e Federal do Espírito Santo (Fiorotti et al., 2010). Todavia, Lima, Domingues e Cerqueira (2006) alegam que quando o universitário afirma não receber apoio emocional e é acrescido de pensar em abandonar o curso, a chance do indivíduo apresentar TMC elevam-se bastante.

Destarte, os resultados do QSM+ demonstraram que os discentes de enfermagem possuem pouco controle emocional diante de adversidades da vida, além disso apresentaram ansiedade e pouca habilidade para lidar com estresse (Ferreira et al., 2016). Ao passo que 56,1% dos estudantes têm facilidade para estabelecer relações interpessoais e 62,5% possuem facilidade para dar apoio emocional (Ferreira et al., 2016). Amiúde, em cada dimensão pesquisada, os universitários mostraram-se otimistas em relação ao futuro, bons ouvintes e preocupados com as críticas recebidas. Ademais, foram evidenciados aspectos negativos importantes, pois em sua maioria foram identificados discentes que não sabem lidar com estresse, são indignos de confiança, inseguros, não apontam independência para tomada de decisões, exibem dificuldade para arranjar soluções para os próprios problemas, além de não gostarem de ajudar o próximo (Ferreira et al., 2016).

- Relação de TMC e o período do curso

Relacionando a prevalência de TMC e o período do curso, observou-se achados conflitantes. Enquanto Ferreira, Kluthcovsky e Cordeiro (2016) não constataram alteração da prevalência de TMC entre os anos do curso, tanto

no início como no final do semestre, outros estudos realizados em universidades brasileiras exibiram uma ligação entre os cursos básico e clínico e maiores prevalências de TMC, observando-se valores menores durante o internato (Fiorotti et al., 2010; Rocha, Sassi, 2013) ou descreveram maiores prevalência no segundo e quarto ano (Fiorotti et al. 2010; Soratto et al., 2014). Essa maior prevalência descrita nos quatro primeiros anos do curso pode ser elucidada pela falta de fatores protetores como idade acima dos 20 anos, maturidade e habilidade para lidar com os fatores estressores (Rocha, Sassi, 2013).

Ainda sobre o tema, Ferreira, Kluthcovsky e Cordeiro (2016) observaram que, ao final do semestre, as variáveis significativas para TMC foram: realizar atividades extracurriculares e não realizar atividade física regularmente. Paralelo a isso, o mesmo estudo também associou a qualidade do sono ruim e TMC, estivesse o estudante no início ou fim do período letivo (Ferreira, Kluthcovsky, Cordeiro, 2016).

- Relação de TMC e rotina acadêmica/ lazer/ cuidado

A rotina intensa resulta em poucos ou raros horários livres dos estudantes, para a realização de atividade física e lazer tornando-os predispostos a TMC. Foram notadas proporcionalmente mais estudantes com TMC entre aqueles que afirmaram ter menos de duas horas de lazer por dia, estarem insatisfeitos com as horas de lazer disponíveis, e não realizar atividade física regularmente (Fiorotti et al., 2010; Grether et al., 2019; Soratto et al., 2014).

Ainda sobre a questão, a partir do estudo de Zanatta et al. (2018), as violências psicológicas são as mais prevalentes durante a rotina da graduação, disseminadas relações de poder entre docentes e discentes, envolvendo reprovação e não aceitação do erro, além de violências observadas nas relações com os profissionais que atuam nos serviços de saúde e acadêmicos, subjugando os discentes em toda sua completude profissional e direcionando-os a atividades que requerem menos capacidade intelectual (Zanatta, Timm, Motta, 2018). Desta forma, esta violência naturalizada no cotidiano interfere drasticamente na corporeidade desse indivíduo provocando um vazio em suas vidas, condição que leva ao sofrimento, à dor e ao desespero (Zanatta, Timm, Motta, 2018).

Diante de tais situações de violência, faz-se necessária a responsabilização da comunidade acadêmica, docente e profissional. Pois, como avistado na literatura, para que os jovens consigam se moldar em um ser de cuidado, inicialmente, eles precisam de cuidado, pois para transmitir cuidado ao outro, faz-se necessário antes cuidar do cuidador (Waldow, 2015). Em síntese, segundo Zanatta e Motta (2015), compete à comunidade acadêmica em geral, docentes e profissionais de saúde o cuidado desse jovem por meio do acolhimento, escuta sensível e reconhecimento das dificuldades e necessidades de ajuda (Zanatta, Motta, 2015).

- Relação de TMC e uso de medicamentos

Abordando a relação entre possíveis casos de TMC e uso de medicamentos psiquiátricos, automedicação, psicoterapia, foi possível encontrar prevalência de TMC entre aqueles que afirmaram tais atitudes nas análises de Grether et al. (2019) e Fiorotti et al. (2010). Em contrapartida, Rocha e Sassi (2013) não encontraram associação entre as variáveis citadas anteriormente, no entanto, as autoras esbarraram na forte associação de história familiar de transtorno mental e o sofrimento psíquico, corroborando com a ligação dos fatores genéticos e ambientais e possíveis casos de TMC (Fiorotti et al., 2010; Grether et al., 2019).

CONCLUSÃO

O presente estudo identificou alguns fatores que corroboram para o adoecimento mental dos estudantes universitários e como os TMC impactam nas relações e na qualidade de vida do indivíduo, comprometendo a rotina e representando custos enormes em termos de sofrimento psíquico, além de ser subsídio para o desenvolvimento de quadros mais graves.

Os resultados encontrados demonstram elevada prevalência de TMC, baixos escores de Qualidade de Vida e má qualidade do sono dos estudantes universitários. Para além, não foram identificadas estratégias de produção de cuidado acerca da saúde mental nesta população, limitando-se ao levantamento de informações, pontuais, sobre o cenário de adoecimento psíquico, distante de resultados de intervenção ou relatos de experiência sobre o assunto.

Os resultados alertam para a indispensabilidade de intervenção no âmbito da saúde do estudante, promovendo cuidado em saúde mental, assistência estudantil de qualidade e intervenção ao nível da promoção da saúde em todas as esferas -social, cultural, econômica-, além de uma permanência estudantil efetiva.

O desenvolvimento de pesquisas que abordem aspectos além do diagnóstico, como resultados de intervenções se tornam importantes. A problemática da saúde mental é anterior ao advento da pandemia e se torna tema peculiar para se pensar a formação profissional nas universidades.

REFERÊNCIAS

- Almeida, A. D. M., Godinho, T. M., Bitencourt, A. G. V., Teles, M. S., Silva, A. S., Fonseca, D. C., ... & Oliveira, I. R. D. (2007). Common mental disorders among medical students. *Jornal Brasileiro de Psiquiatria*, 56, 245-251.
- Almeida, C. B., Alves, M. S., Flores, F. F., & Mussi, R. F. de F. (2024). Revisão integrativa: da realização da pesquisa ao desenho da publicação acadêmica. *Cenas Educacionais*, 7, e20891.
- Anjos, L. S., Ferreira, M. T., Lima, C. R. D., França, S. L. G., Mercês, M. C., & Souza, M. C. (2021). Formação, humanização e o cuidado em saúde na nutrição: percepção dos estudantes de uma universidade pública. *Cenas Educacionais*, 4, e10789.
- Barreto, I. S., Bezerra, A. L. Q., Barbosa, M. A. (2017). Assistência Universitária - Compromisso Social. *Revista UFG*, 7(2).
- Brasil. Ministério da Educação. Gabinete no Ministro. Portaria Normativa nº 39 de 12 de dezembro de 2007. Institui o Programa Nacional de Assistência Estudantil - PNAES. Diário Oficial da União. 2007.
- Brasil. Presidência da República. Casa Civil. Decreto nº7.234, de 19 de julho de 2010. Dispõe sobre o Plano Nacional de Assistência Estudantil (PNAES). Diário Oficial da União. Brasília-DF, 20 jul. 2010.
- Brasil. Presidência da República. Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012. Dispõe sobre o ingresso nas universidades federais e nas instituições federais de ensino técnico de nível médio e dá outras providências. Diário Oficial da União. 30 ago. 2012.
- Carvalho, J. C., Sequeira, C. (2009). Tradução para a população portuguesa do Questionário de Saúde Mental Positiva (QSM+). In: Sequeira, C., Carvalho, J. C., Ribeiro, I., Martins, T., Rodrigues, T. (orgs). Saúde e Qualidade de vida em análise. Porto: Escola Superior de Enfermagem do Porto, 303-14.

Chazan, A. C. S., Campos, M. R., & Portugal, F. B. (2015). Qualidade de vida de estudantes de medicina da UERJ por meio do Whoqol-bref: uma abordagem multivariada. *Ciência & Saúde Coletiva*, 20(2), 547-556.

Coulon, A. (2017). O ofício de estudante: a entrada na vida universitária. *Educação e Pesquisa*, 43(4), 1239-1250.

Enns, M. W., Cox, B. J., Sareen, J., & Freeman, P. (2001). Adaptive and maladaptive perfectionism in medical students: a longitudinal investigation. *Medical education*, 35(11), 1034-1042.

Ferreira, C. M. G., Kluthcovsky, A. C. G. C., & Cordeiro, T. M. G. (2016). Prevalência de Transtornos Mentais Comuns e fatores associados em estudantes de Medicina: um estudo comparativo. *Revista Brasileira de Educação Médica*, 40(2), 268-277.

Ferreira M, Costa MA, Silva PM, et al. Avaliação da saúde mental positiva de discentes de enfermagem. *Rev Port Enferm Saúde Ment*. 2016;Esp(4):57-62.

Ferreira, M., Cortez, E., da Silva, J., & Ferreira, M. J. (2016). Avaliação da saúde mental positiva de discentes de enfermagem. *Revista Portuguesa de Enfermagem de Saúde Mental (Spe. 4)*, 57, 62.

Fiorotti, K. P., Rossoni, R. R., Borges, L. H., & Miranda, A. E. (2010). Transtornos mentais comuns entre os estudantes do curso de medicina: prevalência e fatores associados. *Jornal Brasileiro de Psiquiatria*, 59, 17-23.

Ganam, E. A. S., & Pinezi, A. K. M. (2021). Desafios da permanência estudantil universitária: um estudo sobre a trajetória de estudantes atendidos por programas de assistência estudantil. *Educação em Revista*, 37, e228757.

Grether, E. O., Becker, M. C., Menezes, H. M., & Nunes, C. R. D. O. (2019). Prevalência de transtornos mentais comuns entre estudantes de medicina da Universidade Regional de Blumenau (SC). *Revista brasileira de educação médica*, 43(1 suppl 1), 276-285.

Lima, M. C. P., Domingues, M. D. S., & Cerqueira, A. T. D. A. R. (2006). Prevalência e fatores de risco para transtornos mentais comuns entre estudantes de medicina. *Revista de Saúde Pública*, 40(6), 1035-1041.

Lluch Canut, M. T. (2003). Construcción y análisis psicométrico de un cuestionario para evaluar la salud mental positiva. *Behavioral Psychology/Psicología Conductual*, 11(1), 61-78.

Longuiniere, A. C. F. L., Carmo, E. M., da Silva Bitencourt, G. M., da Silva, A. M. F., Nery, I. G., Souza, I. A., & dos Santos, P. G. (2021). Impactos e contribuições de práticas meditativas em estudantes universitários: revisão integrativa. *Práticas e Cuidado: Revista de Saúde Coletiva*, 2, e9703-e9703.

Maito, D. C., Panúncio-Pinto, M. P., Severi, F. C., & Vieira, E. M. (2019). A universidade como reflexo e agente transformador da sociedade: a contradição movendo a história. *Interface-Comunicação, Saúde, Educação*, 23, e190711.

Mari, J. J., & Williams, P. (1986). A validity study of a psychiatric screening questionnaire (SRQ-20) in primary care in the city of Sao Paulo. *The British Journal of Psychiatry*, 148(1), 23-26.

Mussi, R. F. F., Mussi, L. M. P. T., Assunção, E. T. C., & Nunes, C. P. (2020). Pesquisa Quantitativa e/ou Qualitativa: distanciamentos, aproximações e possibilidades. *Revista Sustinere*, 7(2), 414–430.

Organização Mundial da Saúde (OMS). Relatório mundial da saúde. Saúde mental: nova concepção, nova esperança. Lisboa: Direção-Geral de Saúde; 2001.

Rios, M. D. G. V., Mascarenha, L. V. R., Souza, K. S., Olebar, D. T. C. R., Paiva, M. C. E., & Silveira, A. O. (2019). Adoecimento e sofrimento psíquico entre universitários: estado da arte. *Humanidades & Inovação*, 6(8), 23-31.

Rocha, E. S., & Sassi, A. P. (2013). Transtornos mentais menores entre estudantes de medicina. *Revista brasileira de educação médica*, 37(2), 210-216.

Sampaio, S. M. R. S. R., & Santos, G. G. (2015). A teoria da afiliação: notas para pensar a adaptação de novos públicos ao ensino superior. *Atos de Pesquisa em Educação*, 1(10), 203-214.

Sequeira, C., Sá, L., Carvalho, J. C., Borges, E., & Sousa, C. (2012). Avaliação da saúde mental positiva em estudantes do ensino superior. *Rev Cient Unid Invest Ciênc Saúde Enferm*.

Soratto, J., Pires, D. E. P. D., Cabral, I. E., Lazzari, D. D., Witt, R. R., & Sipriano, C. A. D. S. (2014). A maneira criativa e sensível de pesquisar. *Revista Brasileira de Enfermagem*, 67(6), 994-999.

Souza, M. T.; Silva, M. D.; Carvalho, R. (2010) Revisão integrativa: o que é e como fazer. *Einstein (São Paulo)*, 8(1), 102-106.

Vale, E. G., & Pagliuca, L. M. F. (2011). Construção de um conceito de cuidado de enfermagem: contribuição para o ensino de graduação. *Revista Brasileira de Enfermagem*, 64(1), 106-113.

Waldow, V. R. (2015). Enfermagem: a prática do cuidado sob o ponto de vista filosófico. *Investigación en Enfermería: Imagen y Desarrollo*, 17(1), 13-25.

Zanatta, E. A., Motta, M. D. G. C. D., Trindade, L. D. L., & Vendruscolo, C. (2018). Vivências de violência no processo de formação em enfermagem: repercussões na corporeidade dos jovens. *Texto & Contexto-Enfermagem*, 27(3), e3670016.

Zanatta, E. A., & Motta, M. D. G. C. D. (2015). Violence in the view of young people in the perspective of corporeality and vulnerability. *Texto & Contexto-Enfermagem*, 24(2), 476-485.

Zonta, R., Robles, A. C. C., & Grosseman, S. (2006). Estratégias de enfrentamento do estresse desenvolvidas por estudantes de medicina da Universidade Federal de Santa Catarina. *Revista brasileira de educação médica*, 30, 147-153.